

О‘ЗБЕКISTONNING MARKAZIY VILOYATLARIDA QO‘YLARNING MONIEZIOZ BILAN ZARARLANISH DARAJASINI ANIQLASH

Safarov X.A.

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Djabbarov Sh.A.

Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi

Akramov K.Sh.

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20108911>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Samarqand va Jizzax viloyatlarida qo‘ylar orasida monieziyozning uchrash darajasi, ya’ni invaziya ekstensivligi bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. Olingan natijalarga ko‘ra, Samarqand viloyatida tekshirilgan qo‘ylarning 11,0% ida, Jizzax viloyatida esa tekshirilgan qo‘ylarning 11,2% ida monieziyoz bilan ekstensiv zararlanish aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Samarqand, Jizzax, monieziyoz, ekstensiv zararlanish.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАРАЖЁННОСТИ ОВЕЦ МОНИЕЗИОЗОМ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ УЗБЕКИСТАНА

Сафаров Х.А.

Научно-исследовательский институт ветеринарии

Джаббаров Ш.А.

Комитет по развитию ветеринарии и животноводства

Акрамов К.Ш.

Научно-исследовательский институт ветеринарии

Аннотация: В данной статье представлены сведения о степени распространённости мониезиоза среди овец, а именно об экстенсивности инвазии, в Самаркандской и Джизакской областях Республики Узбекистан. Согласно полученным результатам, в Самаркандской области мониезиоз выявлен у 11,0% обследованных овец, тогда как в Джизакской области экстенсивная заражённость составила 11,2% от числа исследованных животных.

Ключевые слова: Самарканд, Джизак, мониезиоз, экстенсивность инвазии.

DETERMINATION OF THE DEGREE OF SHEEP INFESTATION WITH MONIEZIOSIS IN THE CENTRAL REGIONS OF UZBEKISTAN

Safarov X.A.,

Scientific Research Institute of Veterinary Medicine

Djabbarov Sh.A.

Committee for Veterinary and Livestock Development

Akramov K.Sh.

Scientific Research Institute of Veterinary Medicine

Abstract: This article presents information on the prevalence of monieziosis in sheep, specifically the extent of invasion, in the Samarkand and Jizzakh regions of the Republic of Uzbekistan. According to the obtained results, monieziosis was detected in 11.0% of the examined sheep in the Samarkand region, whereas in the Jizzakh region the prevalence rate was 11.2% of the investigated animals.

Keywords: Samarkand, Jizzakh, monieziosis, prevalence of invasion.

KIRISH

Moniyezioz bu – qo‘y va boshqa mayda kavsh qaytaruvchi hayvonlarning ingichka ichagida yashovchi Moniezia turi tasmaimonlari tomonidan chaqiriladigan kasallik hisoblanadi. U ko‘plab mintaqalarda keng tarqalgan, ayniqsa yaylovda boqiladigan yosh qo‘ylar orasida uchraydi [1,2,3,4]. Olib borilgan tadqiqotlar bu invaziya ba‘zan yengil o‘tishini, ba‘zan esa iqtisodiy va sog‘liq jihatdan sezilarli zarar berishini ko‘rsatadi [3,7,12].

Moniyezioz bilan zararlangan qo‘zilarda 1,5–3 kg gacha tirik vazn ortishining yo‘qolishi, jun sifatining bir kilogrammgacha kamayishi qayd etilgan. Boshqa hududlarda olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra, qo‘ylarda ham ishtaha pasayishi, vazn yo‘qotish va sut miqdorining kamayishi ta‘riflangan [5,7,8].

Moniyezioz ko‘pincha boshqa parazitlar (nematodlar, trematodlar, qon parazitlari) bilan aralash holda uchrab, qo‘zilarda 4–5 oylikda o‘lim xavfini oshiradi [6,10,13]. Ko‘plab mintaqalarda zararlanish darajasi 6–40% atrofida, ba‘zi joylarda yosh qo‘zilarda 60–70% gacha yetadi. Eng yuqori ko‘rsatkichlar yaylov hududlarida – ko‘pincha bahor-yoz oylarida qayd etilgan [4,9,11,14].

Ushbu ma‘lumotlar mazkur kasallikning qo‘ylar orasida tarqalish darajasini aniqlash muhim veterinariya tadbirlaridan biri ekanligidan dalolat beradi.

ASOSIY QISM

Tadqiqotlar 2023-yil davomida chorvachilik yuritishning zamonaviy texnologiyali sharoitida qo‘ylarning asosiy gelmintozlari va ularning Respublikamizning Samarqand va Jizzax viloyatlaridagi fermer, dehqon xo‘jaliklari va aholi xonadonlaridagi turli yoshdagi qo‘ylarda gelmintologik tekshirishlar olib borildi.

Mazkur tekshirishlar tezak namunalarini gelmintoovoskopiyaning ikki turi – flotatsion Fyulleborn usuli va sedimentatsion ketma-ket yuvish usullari bilan hamda gelmintolarvoskopiyaning Berman-Orlovning VITIda takomillashtirilgan (Ya.D. Nikolskiy) uslubi bilan amalga oshirildi.

Samarqand viloyatida keng qamrovli gelmintologik tadqiqotlar olib borildi. Viloyatning Bulung‘ur, Nurobod, Paxtachi, Toyloq, Urgut tumanlarida joylashgan turli fermer xo‘jaliklari va aholi xonadonlarida mavjud qo‘ylardan 326 ta tezak namunalari olindi va gelmintokoprologik usullarda tekshirildi. Tekshirilgan namunalar natijalarining tahliliga ko‘ra, 326 bosh qo‘yning 36 boshi (11,0%) moniyezioz bilan zararlanganligi aniqlandi. Tumanlar bo‘yicha ekstensiv zararlanish darajasi turlicha bo‘lib, hududning geografik joylashuviga ko‘ra har xil ko‘rsatkichga ega (1-rasm).

1-rasm. Samarqand viloyatining tumanlarida qo‘ylarning moniyezioz bilan ekstensiv zararlanganligi (gelmintokoprologik tekshirishlar asosida)

Jizzax viloyatining Paxtakor, Forish va Sharof Rashidov tumanlarida olib borilgan tadqiqotlar davomida viloyatda 153 bosh qo‘y tekshirilgan bo‘lib, ular orasida 17 bosh (11,2%) qo‘y moniyezioz bilan zararlanganligi aniqlandi.

2-rasm. Jizzax viloyatining tumanlarida qo‘ylarning moniyezioz bilan ekstensiv zararlanganligi (gelmintokoprologik tekshirishlar asosida)

Samarqand viloyatidan farqli ravishda ushbu viloyatning faqatgina Forish tumanida qo‘ylarning moniyezioz bilan ekstensiv zararlanishi mavjudligi aniqlandi (2-rasm).

Xulosa

1. Samarqand viloyatida qo‘ylardan olib tekshirilgan 326 ta namunadan 36 tasida, ya’ni 11,0% ida moniyezioz bilan ekstensiv zararlanganligi aniqlandi.

2. Jizzax viloyatida tekshirilgan 153 bosh qo‘yning 17 boshi, ya’ni 11,2% i moniyezioz bilan ekstensiv zararlanganligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Енгашева Е. С., Москалев В. Г., Муромцев А. Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА МОНИЗЕН ФОРТЕ ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ И АРАХНО-ЭНТОМОЗАХ ОВЕЦ // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. 2019. №20. <https://doi.org/10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20.205-209>
2. Abdelhamid, M. (2021). Combined Effect of Monieziosis and Hypomicroelementosis on Some Hematological, Biochemical and Hormonal Parameters in Merino Sheep. Pakistan Veterinary Journal, 41, 107-111. <https://doi.org/10.29261/pakvetj/2020.068>
3. Abdulmageed, Z., Salman, D., & Mohamed, A. (2022). Effect of Eimeria Infection on Hematology and Biochemistry of Sheep at Sohag Governorate, Egypt. Journal of Applied Veterinary Sciences. <https://doi.org/10.21608/javs.2022.123302.1130>

4. Akhmed, M., Zakharkina, N., Pudovkin, N., & Shcherbakova, E. (2021). Monieziasis of sheeps in the Astrakhan region. *Agrarian science*. <https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-349-5-23-26>
5. Alberfkani, M. (2022). Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of cox1 and ITS 1 Gene Fragments of Moniezia Species Isolated from Sheep. *The Pakistan Veterinary Journal*. <https://doi.org/10.29261/pakvetj/2022.073>
6. Ali, L., & Al-Quraishi, M. (2024). Diagnosis of Moniezia expansa in Babylon and Karbala butchery's sheep. *Multidisciplinary Science Journal*. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024147>
7. Elliott, D. (1986). Tapeworm (Moniezia expansa) and its effect on sheep production: the evidence reviewed.. *New Zealand veterinary journal*, 34 5, 61-5. <https://doi.org/10.1080/00480169.1986.35289>
8. Hakhbiev, H., Kosyaev, N., & Hakhbiev, I. (2020). Epizootological course of monieziosis of small cattle in the lowland regions of the Chechen republic. , 1, 33-36. <https://doi.org/10.17238/issn2072-2419.2020.1.33>
9. Korchan, L., Melnychuk, V., Zamazyi, A., & Prykhodko, Y. (2023). Gastrointestinal parasitosis of sheep on farms of the Poltava region. *Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies*. <https://doi.org/10.32718/nvlvet10913>
10. Mammadova, G., Azizova, A., & Uslu, U. (2025). Taxonomic Study and Epizootological Characteristics of Associative Invasion Pathogens (Helminths and Primary Blood-Parasites) in Sheep in the Guba-Khachmaz Economic Region of Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/117/49>
11. Musaev, Z., Kabardiev, S., & Gyulakhmedova, N. (2021). Retrospective analysis of infection of young sheep with intestinal cestodosis in the plain and mountainous zones of the Republic of Dagestan. , 15, 50-54. <https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-1-50-54>
12. Tegtmeyer, P. (2006). Monieziose beim Schaf Untersuchungen zur Pathogenität und zur Wirksamkeit einer Behandlung mit Praziquantel. .
13. Whatford, L., Van Winden, S., & Häsler, B. (2022). A systematic literature review on the economic impact of endemic disease in UK sheep and cattle using a One Health conceptualisation.. *Preventive veterinary medicine*, 209, 105756. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2022.105756>
14. Zhang, W., Yao, W., Meng, Y., Luo, F., Han, M., Mu, Q., Jiang, L., He, W., Fan, X., Wang, W., & Wang, B. (2024). Effect of Moniezia Benedeni infection on ileal transcriptome profile characteristics of sheep. *BMC Genomics*, 25. <https://doi.org/10.1186/s12864-024-10853-7>